

APOIOS FINANCEIROS (Doações)

O livro “**Caneta de Ouro**” foi fruto de mais de sete anos de pesquisa e dedicação e foi realizado com recursos financeiros próprios.

Apoios financeiros (doações), realizados de forma espontânea, serão bem-vindas para auxiliar no ressarcimento parcial dos custos de pesquisa, produção, revisão, impressão, doações selecionadas e divulgação.

Apresentamos a seguir a **Lista de APOIADORES**, que será atualizada mensalmente durante o primeiro ano após a publicação.

A eles, nossos mais sinceros agradecimentos.

Empresas e Entidades:

Viação Planeta Ltda

(Espaço reservado a apoios.)

Pessoas:

Francisco Guilherme Emmerich

Valdeci Emmerich (*in memoriam*) — em nome de todos os seus irmãos

Heloisa Moulin de Alencar

Nilton Emmerick Oliveira

Paulo Roberto Emmerich Oliveira

Adauto Emmerich Oliveira

Roberto Servino

Oberacy Emmerich Junior

Rubem Carlos Werner Heringer Filho

Robson Sarmiento

(Espaço reservado a apoios.)

Informações sobre como contribuir:

As contribuições podem ser realizadas da seguinte forma:

◇ **Pessoas Físicas:**

Contribuições de R\$ 1.000, R\$ 2.000 ou R\$ 4.000; recebendo (contrapartida) 2, 4 ou 8 exemplares.

◇ **Empresas e Entidades:**

Contribuições de R\$ 5.000, R\$ 10.000 ou R\$ 20.000; recebendo (contrapartida) 10, 20 ou 40 exemplares.

Observação: O transporte dos livros até o destino final ficará a cargo do apoiador. Como cortesia, o autor realizará a entrega dos livros, sem custos, para os doadores situados na região da Grande Vitória.

Para obter mais informações, entre em contato com o autor pessoalmente ou pelo e-mail:

livro.canetadeouro@gmail.com

Nossos mais sinceros agradecimentos.

Chave PIX de E-mail:

livro.caneta.de.ouro@gmail.com

